

RESEARCH ARTICLE

KÜÇÜK MODÜLER REAKTÖRLERİN (SMR) DÜNYADA UYGULAMALARI, GELİŞMELERİ VE TÜRKİYE’ DE KULLANIM OLANAKLARI

Murat SERTİÇ¹
Yasin DEMİR²

ÖZET

Küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi seviyelerin azami 2°C altında sınırlandırılmasına yönelik Paris Anlaşması hedefine ulaşabilmek için dünyanın tüm düşük karbonlu enerji kaynaklarından yararlanması gerekmektedir. Bu minvalde, rüzgâr ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı artmaya devam etmektedir. Bununla birlikte, nükleer enerji, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik çıktılarının iyileştirilmesinde ve aynı zamanda ihtiyaç duyulan istikrarlı ve güvenilir enerji ihtiyacının sağlanmasında halen önemli bir rol oynamaktadır. Büyük ve konvansiyonel nükleer reaktörlerden farklı olarak küçük modüler reaktör (SMR) tasarımlarının çoğu, gelişmiş ve doğal güvenlik özelliklerini benimsemekle birlikte tek veya çok modüllü bir tesis olarak ilgili sahada konumlandırılabilir. Su soğutmalı reaktörler, yüksek sıcaklıklı gaz soğutmalı reaktörler, hızlı nötron spektrumlu, sıvı metal, sodyum ve gaz soğutmalı reaktörler, ergimiş tuz reaktörleri ve günümüzde geliştirilen mikro reaktörler gibi tüm ana reaktör modelleri için SMR’ler geliştirilmektedir. SMR’lerin geliştirilmesindeki temel itici güçler, daha geniş bir kullanıcı ve uygulama yelpazesi için esnek enerji üretimi ihtiyacını karşılamak, eskiyen fosil yakıtlı santrallerin yerini almak, nükleer güvenlik performansını artırmak ve daha ekonomik nükleer enerji kaynağı sunmak olarak öne çıkmaktadır. Bu çalışmada küçük modüler reaktörlerin (SMR) çalışma prensibi kullanım alanları, Dünya ve Türkiye ölçeğindeki uygulama potansiyelleri ele alınmıştır. Bununla birlikte SMR kapasitesine göre kullanılacak yakıt ve üretilebilecek elektrik miktarı hesaplamaları farklı varsayımlar üzerinden değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Küçük Modüler Reaktör, Enerji Üretimi, Isı Balansı, Türkiye’de Modüler Reaktörler, Dünya’da Modüler Reaktörler

THE DEVELOPMENT OF SMALL MODULAR REACTORS (SMR) APPLICATIONS IN THE WORLD AND THE POSSIBILITIES OF THEIR USE IN TURKEY

ABSTRACT

To achieve the Paris Agreement target of limiting global temperature rise to no more than 2°C above pre-industrial levels, it is essential to harness all available low-carbon energy sources. In this context, the use of renewable energy technologies such as wind and solar continues to grow. Nonetheless, nuclear energy remains a critical component—not only for ensuring a stable and reliable energy supply but also for supporting the economic development of both developed and developing nations. Unlike large-scale conventional nuclear reactors, most small modular reactor (SMR) designs incorporate advanced and inherent safety features, and they can be deployed either as standalone units or in multi-module configurations. SMRs are currently under development across all major reactor categories, including water-cooled reactors, high-temperature gas-cooled reactors, fast neutron spectrum reactors, liquid metal-cooled (e.g., sodium or gas-cooled) reactors, molten salt reactors, and the emerging class of microreactors. The primary drivers behind SMR development include the need for flexible power generation across a broad spectrum of users and applications, the replacement of aging fossil-fuel power plants, the enhancement of nuclear safety, and the pursuit of more cost-effective nuclear energy solutions. This study explores the operating principles of small modular reactors, their areas of application, and their potential for deployment both globally and in Turkey. Furthermore, it presents evaluations of fuel consumption and electricity generation potential based on various SMR capacities and associated assumptions.

Keywords: Small Modular Reactor, Energy Generation, Heat Balance, Modular Reactors in Turkey, Modular Reactors in the World

¹ Bağımsız Araştırmacı, Orcid Id: 0009-0000-2698-1220, muratsertic@hotmail.com

² Bağımsız Araştırmacı, Orcid Id: 0000-0002-0117-8471, ydemir@bingol.edu.tr

1. GİRİŞ

Küçük modüler reaktörler (SMR), elektrik enerjisi üretmek amacıyla nükleer fisyonu kullanarak ısı oluşturan sistemler olarak tanımlanır (Liu and Fan, 2014). Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), 1900'lü yıllarda yapılan ve işletme halinde olan mevcut reaktörler dahil olmak üzere, 300 MWe kurulu gücün altındaki reaktörleri "küçük" ve yaklaşık 700 MWe'a kadar kurulu gücü olan reaktörleri ise "orta" büyüklükte olarak tanımlamaktadır (IAEA, 2021). SMR'ler geleneksel büyük ölçekli nükleer reaktörlerin aksine daha düşük güç kapasitelerine (genellikle 300 MWe altı) sahip, fabrika ortamında üretilebilen ve saha dışında modüler olarak kurulabilen yeni nesil nükleer enerji sistemleridir. Son yıllarda, bu teknolojinin ekonomik, güvenlik ve esneklik açılarından sunduğu avantajlar nedeniyle hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde ciddi bir ilgi uyandırdığı görülmektedir (Wang vd., 2024). SMR'lerin çalışma prensibi bilindiği üzere nükleer enerjiye dayanmaktadır. 18. yüzyılın sonunda uranyumun keşfinin ardından 19. yüzyılın sonunda x-ışınlarının üretilmesiyle birlikte iyonize radyasyon keşfedilmiştir. Günümüzde devrim niteliğinde bir teknoloji olarak kabul edilmelerine rağmen SMR'ler, küresel nükleer enerji teknolojisi alanında yeni bir gelişme olarak karşımıza çıkmamaktadır. 1950'lerin sonlarından itibaren hafif su reaktörü (LWR) teknolojisine dayalı olarak geliştirilen ve kullanılan ilk ticari reaktörler, küçük nükleer denizaltı reaktörlerinin büyütülmüş versiyonları şeklindedir. Aynı dönemde, hükümetler tarafından güvenlik ve askeri amaçlar için çok çeşitli küçük reaktörler inşa edilmektedir. Günümüze gelindiğinde ise, elektrik üretim amaçlı SMR'lerin tasarım süreçleri devam etmekte olup ticari olarak faaliyete geçen bir tesis bulunmamaktadır. Bu anlamda, nükleer reaktör üretiminde öncü olan pek çok ülkede araştırma ve tasarım geliştirme çalışmalarının ardından düzenleyici kuruluşlar tarafından lisanslama faaliyetlerinin tamamlanması beklenmektedir. SMR'ler, gelişmiş güvenlik özelliklerine sahip geleceğin reaktörleri olarak kabul edilmektedir (Kumar, 2023).

1.1. *SMR'in Yapısı ve Özellikleri*

SMR'lerde enerji üretimi temel olarak nükleer fisyonla dayanmaktadır. Nükleer fisyon, bir atom çekirdeğinin iki veya daha fazla miktardaki küçük ve hafif çekirdeğe bölünmesidir (Barbarino, 2023). Bölünen atom, ısı ve radyasyon olarak büyük miktarda enerji yaymaktadır. Bu durum, nükleer güç üretmek için sürdürülmesi gereken bir zincirleme reaksiyona neden olmaktadır. Nükleer fisyon tepkimesinde genel olarak uranyum ve plütonyum kullanılmaktadır. Nükleer fisyon reaksiyonlarında, her bir fisyon olayı tarafından salınan serbest nötronlar, daha fazla reaksiyonu tetikleyebilmekte ve bu da daha fazla nötron salarak daha fazla fisyonla neden olmaktadır (Şekil 1).

Şekil 1. Nükleer Filyon Tepkimesi, U:Uranyum, Rb: Rubidyum, Cs: Sezyum (IAEA, 2016)

Geleneksel nükleer reaktörler gibi SMR'ler de elektrik enerjisi üretmek için termal enerjiden yararlanmaktadır. Nükleer reaksiyon sonucu oluşan termal enerji, sistemden geçirilen suyu ısıtarak buhara dönüştürmekte ve oluşturulan buhar, türbine güç vererek elektrik enerjisinin üretilmesini sağlamaktadır. Geleneksel reaktörlerde soğutucu olarak su kullanılırken, SMR'lerde soğutucu olarak su, sıvı metal, gaz ve ergimiş tuz kullanılmaktadır (Şekil 2). Soğutma sıvısının çeşidi, reaktör tipine, reaktör tasarımına ve seçilen reaktör uygulamasına göre belirlenmektedir. Büyük reaktörler, soğutucu olarak öncelikle hafif su kullanmakta ve bu yöntemin getirdiği tecrübe, sulu soğutma yönteminin SMR'lere kolayca uygulanmasına olanak tanımaktadır (WNA, 2023).

Şekil 2. Yüksek Sıcaklık SMR Örneği (WNA, 2022)

SMR'lerde kullanılan reaktör tipleri arasında

- Su soğutmalı reaktörler,
- Yüksek sıcaklıklı gaz soğutmalı reaktörler,

- Hızlı nötron spektrum (gaz, sodyum ve kurşun bizmut soğutmalı reaktörler),
- Ergimiş tuz reaktörleri,
- Mikro reaktörler,
- Diğer araştırma vb. amaçlı reaktörler bulunmaktadır

En yaygın nükleer yakıtlar ^{235}U ve ^{239}Pu 'dur. SMR'lerde de geleneksel nükleer güç santralleri ile aynı yakıt tipleri kullanılmakta olup yakıt gereksinimleri diğer nükleer güç santrallerine kıyasla azaltılmaktadır (Locatelli vd., 2014; Çapalı vd., 2017). SMR'lere dayalı enerji santralleri daha az yakıt takviyesi gerektirmektedir. Bazı SMR'ler, yakıt ikmali yapılmadan 30 yıla kadar çalışacak şekilde tasarlanmaktadır. Diğer nükleer güç santrallerinde olduğu gibi SMR'lerde de büyük çoğunlukla %5 civarında zenginleştirilmiş ^{235}U yakıt olarak kullanılmaktadır. Zenginleştirilen yakıt genellikle uranyum dioksit (UO_2) formunda bir toz olarak üretilmektedir. Toz daha sonra sıkıştırılmakta ve küçük seramik yakıt peletlerine dönüştürülmektedir. Peletler, yakıt çubukları oluşturmak için uzun metal tüplere istiflenmekte ve etrafı kapatılmaktadır. Yakıt çubukları daha sonra bir yakıt demeti oluşturmak için bir araya toplanmaktadır (Berçintürk, 2021; Örmeci vd., 2022). Reaktöre yerleştirilen yakıt demetleri içindeki uranyum termal (veya hızlı) enerjili nötronlarla tepkimeye girerek bölünür ve enerji üretir (Şekil 3).

Şekil 3. Uranyum Yakıt Gösterimi (Örmeci vd., 2022)

1.2. Dünyada SMR Gelişmeleri

Küresel elektrik arz güvenliğinin sağlanması ve ülkelerin emisyon hedefleri doğrultusunda karbonsuz baz yük katkısı sunan santraller önem kazanmaktadır. Hızla gelişen yenilenebilir enerji teknolojileri küresel talebi karşılamada henüz yetersiz kalmakta ve fosil yakıtlı baz yük santrallerine ihtiyaç duyulmaktadır. Dünya enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik düşük karbonlu/karbonsuz yeni nesil teknolojilere yönelik yatırımlar yapılmakta ve araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları sürmektedir (Kökdoğan ve Karaağaç, 2024). Nükleer enerji tarafında ise yeni nesil teknolojiler alanında öne çıkan SMR'lere yönelik çalışmalar dikkat çekmektedir. 10 ile 300 MW arasında değişen elektrik üretim kapasitesine sahip nükleer

reaktörler şeklinde tanımlanan SMR'ler, sektör oyuncuları tarafından oldukça düşük sera gazı emisyonuna yol açan güvenilir/baz yük enerji kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Bu alanda halihazırda yapılmış yatırımlar mevcuttur ve bazı ülkelerin emisyon hedefleri doğrultusunda söz konusu yatırımlara yönelik uzun dönemli adımlar attığı görülmektedir. Uzmanlar, daha geniş çapta benimsenmesi için teknik ve düzenleyici gelişmelerin, yakıt tedarik zincirlerinin ve uluslararası lisans standardizasyonunun önemini vurgulamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rusya, Çin, Birleşik Krallık (İngiltere) ve Kanada SMR teknolojisini geliştirmesinde en ileri ülkeler arasında yer almaktadır. Avrupa Birliği, 2050 yılına kadar nükleer enerji kapasitesini artırmayı planlamaktadır ve bu plan, bir SMR filosunun konuşlandırılmasını da içermektedir. Şu anda 18 ülkede 80'in üzerinde SMR teknolojisi tasarımı geliştirilmektedir. Kaydedilen SMR teknolojisi tasarım sayısı bakımından ABD başı çekerken (22 farklı tasarım), onu Rusya (17), Çin (10), Japonya (5), Kanada (5) ve Birleşik Krallık (4) takip etmektedir (Anonymous, 2025)

1.3. Küresel Ölçekte SMR Uygulamaları

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından 2021 yılı Kasım ayında yayımlanan "Nükleer Güç-Analiz" raporunda net sıfır hedeflerine ulaşılabilmesi için 2020-2050 yılları arasında yıllık ortalama 20 GW'lık yeni nükleer enerji kapasitesinin devreye girmesinin gerektiği vurgulanmıştır (IEA, 2021). İlgili raporda 2020'nin sonunda 59 GW'lık yeni nükleer enerji kapasitesinin inşa halinde olmasına rağmen, yeni projelerin tamamlanma oranı değerlendirildiğinde hedefe ulaşılması için gereken kurulu gücün yalnızca yarısının gerçekleştirilebildiği belirtilmiştir. Raporda, 2030'ların başında SMR'lerin lisanslama ve tamamlanma oranlarında ilerleme kaydedilmesinin önemine değinilmiş olup bu reaktörlerin kömürün yerini alma ve aynı zamanda şebekeden uzak bölgelere elektrik sağlayan bir dizi elektrik ve elektrik dışı uygulama sağlanmasının beklendiği belirtilmiştir. SMR'lere yönelik yatırımlar ile Ar-Ge çalışmaları devam etmekte ve dünya çapında SMR'lere ilgi artarak sürmektedir. Nükleer enerji santrallerinin yerleşik olduğu Kanada ve ABD'nin yanı sıra Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Güneydoğu Asya'da da bu alanda çalışmalar yapılmaktadır. Son dönemdeki gelişmelere bakıldığında özellikle yüzer SMR yatırımlarının yaygın olduğu görülmektedir. Dünya genelinde öne çıkan bazı ülke gelişmeleri Tablo 1'de özetlenmiştir (Pioro, 2020; WNA, 2024).

Tablo 1. Küresel ölçekte ülkelere göre faaliyetteki bazı (veya öne çıkan)SMR projeleri

İsim	Kapasite (MWe)	Tür	Yatırımcı
Faaliyetteki Mini Reaktörler			
CNP-300	300	Basınçlı Su Reaktörü	SNERDI/CNNC, Pakistan & Çin
PHWR-220	220	Basınçlı Ağır Su Reaktörü	NPCIL, Hindistan
EGP-6	11	Hafif Su Grafit Reaktörü	Sibirya
KLT-40S	35	Basınçlı Su Reaktörü	OKBM, Rusya
RITM-200	50	Entegre Basınçlı Su Reaktörü	OKBM, Rusya
İnşaat Aşamasındaki Mini Reaktör Tasarımları			
CAREM25	27	Entegre Basınçlı Su Reaktörü	CNEA & INVAP, Arjantin
HTR-PM	210	İkiz Yüksek Sıcaklık Reaktörü	INET,CNEC & Huaneng, Çin
ACP100/Linglong One	125	Entegre Basınçlı Su Reaktörü	CNNC, Çin
BREST	300	Kurşun Hızlı Nötron Reaktörü	RDİPE, Rusya
Gelişen Mini Reaktörler			
VBER-300	300	Basınçlı Su Reaktörü	OKBM, Rusya
NuScale Power Module	77	Entegre Basınçlı Su Reaktörü	NuScale Power + Fluor, ABD
SMR-160	160	Basınçlı Su Reaktörü	Holtec, ABD + SNC-Lavalin, Kanada
SMART	100	Entegre Basınçlı Su Reaktörü	KAERI, Güney Kore
BWRX-300	300	Kaynar Su Reaktörü	GE Hitachi, ABD
PRISM	311	Sodyum Hızlı Nötron Reaktörü	GE Hitachi, ABD
Natrium	345	Sodyum Hızlı Nötron Reaktörü	TerraPower + GE Hitachi, ABD
ARC-100	100	Sodyum Hızlı Nötron Reaktörü	ARC + GE Hitachi, ABD
Integral MSR	192	Ergimiş Tuz Reaktörü	Terrestrial Energy, Kanada
Seaborg CMSR	100	Ergimiş Tuz Reaktörü	Seaborg, Danimarka
Hermes prototype	35	Ergimiş Tuz Reaktörü-Triso	Kairos, ABD

Küresel SMR pazarı 2020 yılında 3,5 milyar dolar büyüklüğünde iken 2021 yılında 4,1 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır (Murakami & Anbumozhi, 2021). Report Ocean ve Allied Market Research gibi araştırma firmaları tarafından SMR pazarı büyüklüğünün 2030 yılında 18,8 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Özellikle Asya Pasifik bölgesindeki SMR pazar büyümesinin daha yüksek olacağı tahmin edilmektedir. Kullanım alanlarını tuzdan arındırma, enerji üretimi ve süreç ısısı olarak sınıflandıran ilgili araştırma firmaları tarafından enerji üretimi amaçlı kullanımın sektörde en yüksek paya sahip olmaya devam edeceği ve 2030 yılına kadar en yüksek yıllık bileşik büyümeyi sergileyeceği belirtilmektedir. Pazarda Brookfield, Fluor Corporation, General Atomics, General Electric, Holtec International, Mitsubishi Heavy Industries, Rolls Royce Plc., TerraPower LLC, Terrestrial Energy, X Energy LLC gibi firmalar öne çıkmaktadır. Geleneksel reaktörlere kıyasla daha güvenli tasarım ilkelerine dayanan SMR'ler, pasif güvenlik sistemleri, yer altı kurulumu ve daha düşük reaktör gücü gibi özelliklerle dikkat çekmektedir. Lee vd., (2024), Kore merkezli bir çalışmada, SMR

teknolojilerinin potansiyel güvenlik sorunlarını ve kazalara karşı dayanıklılık seviyelerini kapsamlı biçimde analiz etmiştir. Özellikle ABD, Rusya, Çin, Kanada ve Hindistan gibi ülkelerde SMR teknolojilerine büyük ölçekli Ar-Ge yatırımları yapılmakta, prototip reaktör tasarımları geliştirilmekte ve lisanslama süreçleri hızlandırılmaktadır. Choi vd., (2023), bu ülkelerde uygulanan fizik-temelli maliyet optimizasyon stratejilerini inceleyerek, SMR'lerin ulusal enerji stratejilerindeki yerine ışık tutmaktadır. Ayrıca ABD'de yürütülen teknik çalışmalar, reaktör çekirdek tasarımı, yeni nesil yakıt sistemleri ve lisanslama süreçleri gibi alanlarda önemli gelişmeler kaydedildiğini göstermektedir (Aldahan vd., 2024).

1.4. Türkiye'de SMR Potansiyeli

SMR'lerin beraberinde getirdiği maliyet ve mobilite avantajları Türkiye'de nükleer enerji kullanımının yaygınlaşması açısından çeşitli olanaklar sunmaktadır. Bir nükleer enerji santralinin planlanması ve kurulması arasında geçen sürenin ortalama 10 yıl (ilk kez NGS kurulan ülkelerde ise çok daha uzun) olduğu dikkate alındığında, benzer üretim verimliliğine sahip ve daha hızlı yaygınlaşabilecek SMR'lerin uygun hukuki ve ekonomik altyapının oluşması durumunda Türkiye için ciddi bir seçenek olabileceğini söylemek mümkündür.

Türkiye'de aynı zamanda özel sektör ve enerji bürokrasisinde SMR'ler için altyapı çalışmalarına başlanmıştır. Akkuyu NGS'nin inşaatının başlamasının ardından SMR geliştirme ve üretme konusunda ilk adım atılmıştır. Mayıs 2020'de kamu şirketi EUAS International ICC ile İngiliz şirketi Rolls-Royce arasında, SMR'lerin Türkiye'de teknik, ekonomik ve hukuki uygulanabilirliği ve üretim imkânlarını değerlendirmek üzere mutabakat zaptı imzalanmıştır.

Rolls-Royce, Ocak 2020'de İngiltere'de 2029'a kadar elektrik üretimi için küçük modüler reaktörler üretilip işletmeyi planladığını açıklamış, 2029'a kadar 10-15 nükleer güç santrali üretme kapasitesine sahip olduğunu belirtmiştir. Kasım 2021'de Rolls-Royce, 210 milyon sterlinlik devlet hibesi ve özel firmalardan aldığı 195 milyon sterlinlik finansmanla SMR üreteceğini duyurmuştur (Anonim, 2021). Bahse konu her bir santralin kurulu gücünün 470 MW (%90'ın üzerindeki kapasite kullanım oranıyla yaklaşık 440 MWe) olması ve 10 dekarlık arazilerde 1,5 dekarlık kapalı alan gerektirmesi öngörülmüştür. (Anonim,2024) Bu, İngiltere'nin Somerset bölgesinde şu anda inşaatı süren Hinkley Point NGS'nin kaplayacağı alanın 16'da birine denk gelmektedir.(Anonim, 2025a) Benzer şekilde, Türkiye'de sanayicilerin de SMR'ler üzerine çalıştığı bilinmektedir. Ankara Sanayi Odası, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK'ın da desteğiyle, FİGES Mühendislik ile birlikte nükleer teknoloji alanında uranyum yerine toryum ile çalışan SMR prototipini üretmek için çalışmalara başladığı Mayıs 2021 tarihinde duyurulmuştur (Anonim, 2025b). Bununla birlikte ASO nun yeni yayınladığı

2025 yılı çalışma raporunda nükleer çalışma programına ilişkin yeni iş birlikleri hedeflenmiştir. Raporda NÜKSAK tarafından, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Nükleer Enerji Ajansı (OECDNEA) ile küçük modüler reaktörler, füzyon teknolojileri ve ileri nesil reaktörler ve bunların tedarik zincirlerine yönelik başlatılan temaslar geliştirilerek konuyla ilgili Bakanlıkların görüş ve destekleri ile çalışma gruplarına katılım sağlanacağı bildirilmiştir (ASO, 2025). SMR'lerin hukuki olarak hangi çerçevede değerlendirileceği ve bu kapsamda hangi uluslararası nükleer anlaşmaların sorumlulukları altında ele alınacağı tartışılan bir husustur. Literatürde SMR'lerin uluslararası nükleer sorumluluk sözleşmeleri kapsamında olduğu kabul edilse de yüzer/taşınabilir nükleer enerji santrallerine ilişkin olarak ayrı bir değerlendirme yapılması gerektiği ileri sürülmektedir. Bu da mevcut uluslararası nükleer sözleşmelerin SMR' e ilişkin yeni teknoloji ve kavramlara uygun hale getirilmesi gerekeceğine işaret etmektedir. Örneğin, geleneksel nükleer güç santrallerini esas alan lisanslama çerçevelerinin yeni teknoloji SMR' lere uygun hale getirilmesi gerekmektedir (NEA, 2021).

Türkiye'nin bu alanda küçük modüler reaktör üretebilmesi veya kurulumunu yapması için öncelikli olarak devletin uluslararası deklarasyonda bulunması ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'na uyum sağlandığını taahhüt etmesi gerekmektedir. Bu durumda, uluslararası hukuk ve diplomasinin gerekli SMR altyapısının oluşması için belirleyici öneme sahip olduğunu söylemek mümkündür (MFA, 2024). Bahsedildiği üzere çeşitli ülkelerde henüz tasarım, lisanslama veya inşaat aşamasında olan SMR teknolojisindeki temel sorun, her ne kadar geleneksel nükleer güç santralleri ile benzer çalışma koşullarına ve yakıt düzenlemelerine sahip olsa da uygulamadaki deneyim eksikliğidir. Bu da güvenliğe ilişkin (sınanmışlık ilkesi) onay sürecini zorlaştırabilecektir. Dolayısıyla, SMR' lerin gelişimini destekleyecek bir lisanslama politikası ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

Tüm bu gelişmeler, Türkiye'de SMR' nin kullanımı ve yaygınlaşması için ilk adımların atılmış olduğunu ve gerek kamu gerek özel sektörde bu alanla ilgili bir farkındalığın var olduğunu göstermektedir. Bu süreçte dünyada ve Türkiye'de öne çıkan ekonomik trendlerin ve sürdürülebilirlik odaklı politikaların SMR' lerin Türkiye'deki potansiyelini etkileyeceğini öngörmek mümkündür. Bu çalışmada SMR'lerin çalışma prensibi kullanım alanları, Dünya ve Türkiye ölçeğindeki uygulama potansiyelleri ele alınmıştır. Bununla birlikte SMR kapasitesine göre kullanılacak yakıt ve üretilebilecek elektrik miktarı hesaplamaları farklı varsayımlar üzerinden değerlendirilmiştir.

2. ÖRNEK BİR UYGULAMA ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME

2.1. Isı Balansı Hesaplamaları

SMR'lerde 10 MWe ve 300 MWe Elektrik üretim kapasitesi için Isı Balansı hesapları Tablo 2'de verilmiştir. Hesaplama sonuçlarına göre 10 MWe için yıllık tüketilen U-235 sayısı $3,93708E+25$ ve 300 MWe için ise yıllık tüketilen U-235 sayısı $1,118112E+27$ olarak bulunmuştur.

Tablo 2. 10 MWe ve 300 MWe elektrik üretim kapasitesi için ısı balansı hesaplama tablosu

Parametre	10 MW _e Reaktör	300 MW _e Reaktör
Q _e (elektrik gücü)	10 MW _e	300 MW _e
Q _{th} (termal güç)	40 MW _t	1.200 MW _t
E _f (fisyonda açığa çıkan enerji)	200.000.000 eV	200.000.000 eV
q _f (joule cinsinden fisyon enerjisi)	$3,204e^{-11}$ J/fisyon	$3,204E^{-11}$ J/fisyon
η (Termal Güç / Fisyon Başına Enerji)	$1,24844E+18$ fisyon	$3,74532E+19$ fisyon
Süre (yıl)	31.536.000 sn/yıl	31.536.000 sn/yıl
Yılda Tüketilen U-235 Sayısı	$3,93705e+25$ fisyon/yıl	$1,18112e+27$ fisyon/yıl
1 Nükleon Ortalaması	$1,6726e^{-27}$ kg/nükleon	$1,6726e^{-27}$ kg/nükleon
1 U-235 Atom Kütlesi	$3,9024e^{-25}$ kg	$3,9024e^{-25}$ kg
U-235 Kütlesi	$1,53546e+3$ kg/yıl	$4,61126e+4$ kg/yıl
1. Devre Reaktör Soğutma Qsoğ	41.280.000 kcal/h	1.238.400.000 kcal/h
Su 20 °C'den 180 °C'ye çıkacak	Su ihtiyaç olacak	Su ihtiyaç olacak
Oluşacak Buhar Miktarı	60,71 Ton/h	1.821,18 Ton/h
q _v	2.260 kJ/kg	2.260 kJ/kg
Q _v	136.198,6 kcal/h	4.085.958 kcal/h
V _{su} (Havaya Atılacak Su Buharı)	56.842,56 kg/h	1.705.276,80 kg/h
V _{su} (Ton/yıl)	56,84 Ton/h	1.705,28 Ton/h

2.2. Enerji ve Hane Sayısı Hesabı

SMR'lerde değişik kapasitelerde elektrik üretim için Enerji hesapları ve ülkemizin elektrik ihtiyacının karşılanması ile ilgili hesaplamalar yapılmıştır. Bu bağlamda hanelerin enerji tüketimleri dikkate alınarak iki farklı SMR kapasitesine göre enerji ihtiyacı karşılanacak hane

sayılarına ilişkin hesaplamalar Şekil 4'te verilmiştir. Bununla birlikte SMR kapasitesine göre kullanılacak yakıt ve üretilebilecek elektrik miktarına ilişkin hesaplama sonuçları Tablo 3'te verilmiştir.

1 gr U-235' in fisyonu ile açığa çıkan enerji, 200 MeV' dir. 200 MeV değeri, $3,204 \times 10^{-11}$ joule değerine eşittir.	
200 MeV=	3,204E-11 joule
Avagadro Sayısı=	6,02E+23
1 mol U-235=	235 gr
Q=	82.076.936.170,21 joule/gr
Q=	22.799,15 kWh/gr
1 Haneni Enerji Tüketimi=	1,25 kWh
Yıllık Saat Sayısı=	8.600 h
Yıllık Enerji Tüketimi=	10.750 kWh/yıl
Hane Sayısı=	2,12 adet
10 MW _E için	
U-235 Kütlesi M=	15,45 kg/yıl
Q=	352.271.136,00 kWh
1 Hanenin Enerji Tüketimi=	1,25 kWh
Yıllık Saat Sayısı=	8.600 h
Yıllık Enerji Tüketimi=	10.750 kWh/yıl
Hane Sayısı=	32.769,41 adet
300 MW _E için	
U-235 Kütlesi M=	463,53 kg/yıl
Q=	10.568.134.080,00 kWh
1 Hanenin Enerji Tüketimi=	1,25 kWh
Yıllık Saat Sayısı=	8.600 h
Yıllık Enerji Tüketimi=	10.750 kWh/yıl
Hane Sayısı=	983.082,24 adet

Şekil 4. Farklı SMR kapasitesine göre enerji ihtiyacı karşılanacak hane sayılarına ilişkin hesaplamalar

Tablo 3. SMR kapasitesine göre kullanılacak yakıt ve üretilebilecek elektrik miktarına ilişkin hesaplama sonuçları

SMR Kapasite (MW _e)	Kullanılacak Yıllık U-235 Kütlesi (kg)	Üretilebilecek Elektrik Miktarı (kWh)
10	15,45	352.271.136
50	77,26	1.761.355.680
100	154,51	3.522.711.360
150	231,77	5.284.067.040
200	309,02	7.045.422.720
250	386,28	8.806.778.400
300	463,53	10.568.134.080

Bu hesaplamalar ile elde edilen bulgular doğrultusunda Türkiye'deki yıllık olarak tüketilen hane enerji miktarının SMR ile karşılanabilmesine ilişkin hesaplamalar yapılmıştır. Türkiye'nin 2022 ve 2023 yılındaki elektrik tüketimine göre kurulması gereken farklı kapasitelerdeki SMR sayıları hesaplanmıştır (Şekil 5).

Şekil 5. Türkiye’de 2022 yılı ve 2023 yılı elektrik tüketimine göre kurulabilecek SMR sayıları (2022 yılı Elektrik tüketimi 328.379.341.513,69 kWh, 2023 yılı Elektrik tüketimi 331.148.895.139,40 kWh) (MEUCC, 2024)

2024 yılı (TÜİK, 2024) verilerine göre Türkiye’nin hane sayısı 20 milyon adet dolayında olup bu hanelerin elektrik tüketimini karşılamak için 10 MWE kapasitene sahip 610,33 adet veya 300 MWE kapasitene sahip 20,34 adet SMR kurulması gerekmektedir.

3. GAZLI SOĞUTMA SİSTEMİ ANALİZİ VE OPTİMİZASYONU

Organik Rankine Çevrimi (ORC) ile kızgın buhar buhar türbinine çarptırılıp döndürülür. Jeneratör, mekanik olarak dönen türbin sayesinde elektrik üretilir. Türbinde, basıncı ve sıcaklığını kaybeden flaş buharın doymuş su haline getirilmesi gerekir. Flaş buhardan ısı alınarak (soğutulur) doymuş su haline getirilir. Soğutma işlemi su ile yapılır ve atmosfere açık su soğutma kulelerinde atık ısı, havaya gizli ısı olarak verilir ve su buharlaştırılır. 10 MWe elektrik üretimi için 57 ton/h, 300 MWe için 1700 ton/h su harcanması gerekir. Bu su miktarı, hava durumuna göre değişkenlik gösterir. Buharlaşan su miktarı ile su kuraklıkları oluşacaktır. Açık sistemi, kapalı hale getirip ısı pompaları ile soğutma işlemini gerçekleştirmek için analizler yapılmıştır. Ayrıca, mevcut soğutma işleminin yanında ORC ile elektrik üretimi ve sıcak su eldesi analizleri yapılmıştır. Bu analizler, SOLKANE 8.0 (Arabacı & Kılıç, 2016) programı ile yapılmıştır. Programın ara yüzüne ilişkin örnek bir hesaplama görseli Şekil 6’da verilmiştir. 10 MWe elektrik üretimi için soğutma kapasitesi 48.000 kW, 300 MWe elektrik üretimi için ise soğutma kapasitesi 1.440.000 kW gerekmektedir. Soğutma için 4 akışkan belirlenmiş olup SES36, R365mfc, R123 ve R 507 kullanılmış ve analizler buna göre yapılmıştır (Kyoung vd., 2013; Kılıç & Arabacı, 2018).

Şekil 6. SES36 akışkanının SOLKATHERM programı ile elektrik üretimi ve sıcak su eldesi için hesaplamalar

Uygulamada ele alınan 4 farklı akışkan için elde edilen sonuçlar Tablo 4’de verilmiştir. Akışkanın cinsine göre 19-25 MWe elektrik ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Ürettiğinden fazla enerjiyi de, suyu soğutmak için kullanılacaktır. Bu durumda ısı pompası ile soğutma işlemi mantıklı durmamaktadır. Akışkanlar kullanılarak üretilen elektrik miktarlarına ilişkin sonuçlar Tablo 5’de verilmiştir.

Tablo 4. Akışkanın cinsine göre elektrik ihtiyaçları

Soğutucu Akışkan	Evaporasyon Sıcaklığı (°C)	Kondenser Sıcaklığı (°C)	Akışkan Kapasitesi (kW)	Evaporatör Kapasitesi (kW)	Kondenser Kapasitesi (kW)	Kompresör Gücü (kW)	COP
SES36	-10	60	48.000	48.000	67.238	19.240	2,49
R365 mfc	-10	60	48.000	48.000	67.304	19.304	2,49
R123	-10	60	48.000	48.000	67.700	19.701	2,44
R507	-10	60	48.000	48.000	73.529	25.529	1,88

Tablo 5. Akışkanın cinsine göre üretilen elektrik miktarları

Soğutucu Akışkan	Atık Isı Sıcaklığı (°C)	Kondenser Sıcaklığı (°C)	Akışkan Kapasitesi (kW)	Kondenser Kapasitesi (kW)	Türbin Kapasitesi (kW)	Üretilen Elektrik Miktarı (kW)	COP
SES36	80	10	48.000	40.884	7.193	6.473	0,13
R365 mfc	80	10	48.000	40.972	7.085	6.377	0,13
R123	80	10	48.000	40.822	7.258	6.533	0,13
R507	80	10	48.000	42.896	5.959	5.363	0,09

Tablolardan anlaşıldığı üzere 48.000 kW’lık soğutma kapasitesiyle belirtilen akışkanlar için ortalama %10-15 kapasitelerde elektrik üretimi yapılabilecektir. Akışkanlar arasında, R123 ile %13 verim ile 6,5 MWe elektrik üretimi yapılabilecektir. Aynı zamanda, soğutma suyu kapalı çevrim haline getirilerek su buharlaşmasının da önüne geçilmiş olmaktadır.

48.000 kW kapasiteli Organik Rankine Çevrim (ORC) sisteminin kurulumu ile; 45.731.000 kWh yıllık elektrik üretimi yapılacaktır. Ayrıca, 205.789.500 TL yıllık kazanç sağlanacaktır. 397.880 m³ yıllık suyun atmosfere buhar olarak gitmesi yani su israfı önlenecektir. Açık su soğutma sistemini kapalı hale getirdiğimizde, kuraklığında önüne geçilecektir (Tablo 6 ve Tablo 7). Ayrıca, 2024-2030 yılları Enerji Verimliliği Stratejik Planında Organik Rankine Çevrimli (ORC) sistemleri desteklenmektedir.

Tablo 6. Organik Rankine Çevrim (ORC) sistemi ile elektrik üretimi gelir tablosu

Elektrik Birim Fiyatı:	4.5	TL / kWh
Üretlen Elektrik Miktarı:	6.533	kWh
Yıllık Çalışma Saati:	7.000	h
Yıllık Elektrik Üretimi:	45.731.000	kWh
Yıllık Elektrik Üretimi Bedeli:	205.789.500	TL

Tablo 7. Organik Rankine Çevrim (ORC) sistemi ile su tasarrufundan elde edilecek gelir

Soğutma Suyu Birim Fiyatı:	25	TL / m ³
Soğutma Suyu Miktarı:	56.84	m ³
Yıllık Çalışma Saati:	7.000	h
Yıllık Soğutma Suyu Miktarı:	397.880	m ³
Yıllık Soğutma Suyu Bedeli:	9.947.000	TL

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

SMR teknolojisi, küresel enerji sistemlerinin dönüşümünde önemli bir rol oynamaya adaydır. Gerek düşük maliyetli ve güvenli yapısı, gerekse esnek uygulama alanları sayesinde hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde enerji güvenliği stratejilerinde kritik bir alternatif olarak değerlendirilmektedir. Ancak, lisanslama, toplumsal kabul ve ekonomik ölçeklenebilirlik gibi konular hâlen çözüm bekleyen önemli başlıklar arasında yer almaktadır.

Yeşil dönüşüm hedeflerine ulaşılmasında yenilenebilir enerjinin yeterli olmayacağı ve karbonsuz yeni teknolojilere ihtiyaç duyulduğu konusunda enerji sektörü profesyonelleri arasında genel bir mutabakat vardır. Avrupa Birliği (AB)'nin net sıfır hedefi, AB genelinde kömürle çalışan santrallerin kademeli olarak sonlandırılacak olması, Almanya ve Belçika gibi ülkelerdeki büyük nükleer güç santrallerinin kapatılması ve yenilenebilir enerji yatırımlarının yeterli olmaması gibi unsurlar sektör genelinde nükleer enerjinin yeşil dönüşümde önemli bir paydaş olup olmamasına ve sınıflanmasına ilişkin tartışmaları gündeme getirmektedir. Bu kapsamda, küçük modüler nükleer reaktörlerin temiz enerji seçeneği olarak değerlendirilmesi gerektiği yönünde görüşler bulunmaktadır.

Bazı ülkeler zaman içerisinde nükleer enerjinin payını azaltırken aynı zamanda karbonsuzlaştırma hedeflerine ulaşabileceklerini savunmakta, kimi ülkeler ise nükleer enerjiyi karbondan arındırma stratejileri doğrultusunda desteklediklerini ve teşvik edilmesi gerektiğini açıklamaktadır. Ülkelerdeki nükleer politika belirsizliği, yatırım kararlarını da etkilemektedir. Özellikle bu yönde Fransa ve Almanya karşıt cephelerde yer almaktadır.²⁹ Bu alanda Fransa ile aynı politikayı benimseyen Çekya, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Hırvatistan ve Bulgaristan gibi ülkeler iklim hedeflerine ulaşılmasında nükleer temiz enerji olarak tanınmasının önemli olduğunu savunmaktadır. Öte yandan, Almanya ile aynı politikayı benimseyen Avusturya, Danimarka, Lüksemburg ve İspanya gibi ülkeler zararlı atık

endişelerine, mevcut projelerde yaşanan gecikmelere ve artan maliyetlere vurgu yapmakta ve nükleer enerjinin temiz enerji sınıflamasına dahil edilmemesi gerektiğini belirtmektedir.

AB Komisyonu, doğal gaz ve nükleer faaliyetlerindeki yatırımların yeşil dönüşüm kapsamında önemli bir rolü olduğuna inandığından doğal gaz ve nükleer enerji kapsamında yürütülen faaliyetlerin iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına katkıda bulunan geçiş faaliyetleri olarak sınıflandırılmasını önermiştir. Bu çerçevede, nükleer enerji ve doğal gaz faaliyetlerinin de sürdürülebilir finansman taksonomisine dahil edilmesine yönelik kararname Temmuz 2022'de AB Komisyonu tarafından kabul edilmiştir.

Mevcut konvansiyonel sistemlerde elektrik, esas olarak yüksek kapasiteli santrallerde üretilmekte ve iletim / dağıtım şebekeleri aracılığıyla nihai tüketicilere arz edilmektedir. Ancak, enerji verimliliği ve güvenilirliği ile sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik son arayışlar, mevcut elektrik üretimi yöntemlerini değiştirme ve genel performanslarını artırma olasılıklarını öne çıkarmaktadır. Bu bağlamda, konvansiyonel üretime karşı en iyi adaylardan biri, elektriğin kullanım noktasının yanında üretildiği dağıtık üretim olarak görülmektedir. Tarihsel olarak, dağıtık üretim, konvansiyonel üretim paradigmasının eksikliklerinin üstesinden gelmek için çözümler sunarak ve merkezi üretimin bir tamamlayıcısı olarak hareket edebilmektedir. Dağıtık üretimin hem performans hem de fiyat açısından verimli olması için, dağıtık üretimin konvansiyonel santrallerde daha rekabetçi olduğu yerlerde, yani merkezi bir tesis inşa etmenin ekonomik olmadığı sıkışık alanlarda veya kojenerasyon tesisleri olarak kullanılması gerekecektir. Bu aynı zamanda kWh başına maliyeti azaltmak için yakıt hücreleri gibi yeni teknolojiler için daha fazla Ar-Ge yapılması anlamına da gelmektedir.

KAYNAKLAR

- Aldahan, A., Greene, S., Ramirez, R., (2024). Technical overview of recent developments in Small Modular Reactors in the United States. *ArXiv preprint*. <https://arxiv.org/abs/2504.02599>
- Anonim, (2021). <https://www.rolls-royce.com/media/press-releases/2021/08-11-2021-rr-announces-funding-secured-for-small-modular-reactors.aspx>
- Anonim, (2024). <https://www.forbes.com/sites/robertbryce/2022/05/27/rolls-royces-smr-needs-10000-times-less-land-than-wind-energy-proves-iron-law-of-power-density/?sh=7fbdo8ec98fo>
- Anonim, (2025a). <https://www.dunya.com/sirketler/4-nesil-nukleerde-aso-oncu-guc-odu-haberi-621463>
- Anonim, (2025b). <https://www.power-technology.com/news/rolls-royce-leads-consortium-to-build-small-nuclear-reactors-in-the-uk/4>
- Anonymous, (2025). Worldwide SMR technology trends. An emerging technology backed by public policies. Executive Brief. (Online Access link: <https://www.enerdata.net/system/files/eb/small-modular-reactors-trends-enerdata.pdf>).

- Arabacı, E., Kılıç, B., (2016). Solkane Programı İle Organik Rankine Çevriminin Etkinlik Oranı Analizi. *Journal of Science and Technology of Dumlupınar University*, (2015 Özel Sayısı), 139-146.
- ASO, (2025). Ankara Sanayi Odası, 2025 ılı Çalışma Programı. <https://aso.org.tr/upload/asocalisma.pdf>
- Barbarino, M., (2023). What is Nuclear Fusion? IAEA Department of Nuclear Sciences and Applications. <https://www.iaea.org/newscenter/news/what-is-nuclear-fusion>
- Berçintürk, T., (2021). Mini modüler reaktörler: gelişmekte olan ekonomiler açısından bir değerlendirme, *International World Energy Conference / December 03-04, 2021 / Kayseri, Turkey*
- Choi, S., Wang, Y., Kumar, P., Ivanov, K., (2023). Physics-Driven cost optimization and advanced R&D strategies for SMRs in leading nuclear energy Nations. *arXiv preprint*. <https://arxiv.org/abs/2307.12989>
- Çapalı, V., Şekerci, M., Kaplan, A., (2017). Hızlı nötron reaktörlerinde yakıt malzemesi olarak kullanılan ^{235}U ve ^{239}Pu izotoplarına yönelik tesir kesiti hesaplamaları için nükleer seviye yoğunluğu parametresinin incelenmesi. *Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 19(3), 1-6.
- IAEA, (2016). Tackling the Challenges of Nuclear Data in the Future. <https://www.iaea.org/newscenter/news/tackling-the-challenges-of-nuclear-data-in-the-future>
- IAEA, (2021). Benefits and challenges of small modular fast reactors, Online Access link: <https://inis.iaea.org/records/zqkt6-da307>
- IEA, (2021). Nuclear Power – Analysis, Nuclear power capacity by scenario and region. <https://www.iea.org/search?q=Nuclear%20Power%20>
- Kılıç, B., Arabacı, E., (2018). Soğutucu akışkanların organik rankine çevrimi etkinliğine etkileri. *Mesleki Bilimler Dergisi (MBD)*, 7(2), 247-253.
- Kökdoğan, S. S., Karaağaç, E., (2024). SMR devrimi ve enerji diplomasisi. *International journal of sustainability with climate and energy*, 3(1).
- Kumar, S., (2023). Reliability and probabilistic safety assessment in multi-unit nuclear power plants, Chapter 10 - Multiunit risk assessment for small modular reactors, Pages 241-256.
- Kyoung, H.K., Hyung, J.K., Se, W.K., (2013). Exergy analysis of organic rankine cycle with internal heat exchanger, *International Journal of Materials, Mechanics and Manufacturing*, 1:41:45.
- Lee, H., Kim, J., Park, S., (2024). Review of small modular reactors: Challenges in safety and economy to success. *Korean Journal of Chemical Engineering*, 41(2), 180–195. <https://doi.org/10.1007/s11814-024-00207-0>
- Liu, Z., Fan, J. (2014). Technology readiness assessment of small modular reactor (SMR) designs. *Progress in Nuclear Energy*, 70, 20-28.
- Locatelli, G., Bingham, C., Mancini, M. (2014). Small modular reactors: A comprehensive overview of their economics and strategic aspects. *Progress in Nuclear Energy*, 73, 75-85.
- MEUCC, (2024). Ministry of Environment, Urbanisation and Climate Change. [https://cevreselgostergeler.csb.gov.tr/sektorlere-gore-toplam-enerji-tuketimi-i-85800#:~:text=T%C3%BCrkiye'de%202021%20y%C4%B1%C4%B1nda%20toplamlilyon%20ton%20e%C5%9Fde%C4%9Fer%20petrol\)%20olmu%C5%9Ftur.](https://cevreselgostergeler.csb.gov.tr/sektorlere-gore-toplam-enerji-tuketimi-i-85800#:~:text=T%C3%BCrkiye'de%202021%20y%C4%B1%C4%B1nda%20toplamlilyon%20ton%20e%C5%9Fde%C4%9Fer%20petrol)%20olmu%C5%9Ftur.)
- MFA, (2024). Ministry of Foreign Affairs. <https://www.mfa.gov.tr>

- Murakami, T., Anbumozhi, V., (2021). Global situation of small modular reactor development and deployment. ERIA Research Project Report FY2021 no. 07, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA)
- NEA, (2021), Nükleer Enerji Ajansı & OECD, Small modular reactors: Challenges and opportunities. https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_57979/small-modular-reactors-challenges-and-opportunities?details=true
- Örmeci, B., Yanık, D.Ö., Yıldızca O., (2022). Küçük modüler reaktörler bilgilendirme notu. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası. <https://www.tskb.com.tr/uploads/file/kucuk-moduler-reaktorler-bilgilendirme-notu.pdf>
- Pioro, I., Duffey, R. B., Kirillov, P. L., Dort-Goltz, N., (2020). Current status of reactors deployment and small modular reactors development in the world. Journal of Nuclear Engineering and Radiation Science, 6(4), 044001.
- TÜİK, (2024). Türkiye istatistik kurumu. Nüfus ve Demografik istatistikleri. <https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Nufus-ve-Demografi-109>
- Wang, Y., Chen, W., Zhang, L., Zhao, X., Gao, Y., Dinavahi, V., (2024). Small modular reactors: An overview of modeling, control, simulation, and applications. Ieee Access, 12, 39628-39650.
- WNA, (2022). Small Nuclear Power Reactors. <https://world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-power-reactors/small-nuclear-power-reactors>
- WNA, (2023). World Nuclear News. HTMR-100 team aim for pebble bed SMR in South Africa. <https://www.world-nuclear-news.org/articles/htmr-100-team-aim-for-pbmr-smr-in-south-africa>
- WNA, (2024). Nuclear fuel cycle: Small nuclear power reactors. <https://world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-power-reactors/small-nuclear-power-reactors>

Ethics Committee Permission

Ethics committee permission is not required for this study. No research has been conducted on any living creature (human and animal). The article belongs to the field of literature.

Deconfliction Statement

The author of the article declares that there is no conflict of financial interest between him and any institution, organization, person related to this study.

Support and Thanks

Support was not received from any institution or organization in the study.